

PROTOCOLO TÉCNICO DE OBSERVACIÓN DE DAÑOS POR CONEJO (*ORYCTOLAGUS CUNICULUS*)

1. Objetivo

Estandarizar la metodología de observación y registro de daños ocasionados por conejos en plantas, así como la detección de excrementos (letrinas) y la cobertura vegetal, a lo largo de un recorrido de 750 m predeterminado.

2. Materiales

- Ficha de observación impresa.
- Pegatinas clasificadas en tres categorías:
 - **Daño a plantas:** *No hay daño, Poco daño, Mucho daño.*
 - **Excrementos:** marcas para contabilizar letrinas.
 - **Vegetación:** para señalar cuadrículas con cobertura.
- Cuadrados para medir la vegetación de suelo
- Cuadrado para medir las letrinas
- Lápiz o bolígrafo.
- Clip portafolio o tabla rígida de apoyo.

3. Selección del área de muestreo

- Definir un recorrido de 750 en la finca o zona de estudio con **tres puntos de observación:**
 1. Inicio del recorrido (0m)
 2. Mitad del recorrido (375m)
 3. Final del recorrido (750m)
- En cada punto de muestreo del recorrido se permitirá la observación y toma de datos en un buffer de 5-10m. En cada punto se estima la variable de daño a la viña y la cobertura vegetal.
- En el caso de que coexistan varios transectos en una finca, la separación entre ellos debe ser al menos 25-50m.

4. Procedimiento

4.1. Registro inicial

- Completar los datos generales de la ficha: **grupo, fecha, finca...**

4.2. Observación de daños en plantas

- En cada punto del recorrido (inicio, mitad, final): 0, 375 y 750m
 1. Observar plantas cercanas al sendero.
 2. Identificar mordeduras, roturas u otros daños típicos de conejo.
 3. Seleccionar la pegatina que mejor represente, o marca, el nivel de daño:
 - **No hay daño**

- Poco daño
- Mucho daño

4.3. Observación de excrementos

- A lo largo del transecto:
 1. Buscar letrinas (acumulaciones de excrementos de conejo).
 2. Colocar una pegatina o una marca por cada letrina encontrada.
 3. Sumar el total y escribir el número en el cuadrado indicado.
 4. Para facilitar el trabajo a los chicos el transecto está dividido en dos subtransectos desde inicio a mitad (375m) y desde mitad al final (750m)

4.4. Registro de vegetación

- En cada punto de observación (inicio, medio y final):
 1. Tirar el cuadrado de vegetación de forma aleatoria (con los ojos cerrados)
 2. Evaluar cuántos segmentos (25 subcuadrados tienen más del 50% de vegetación).
 3. Pegar las pegatinas o marcar las celdas en las que haya más vegetación que suelo desnudo.

4.5 Colocación de cámara de fototrampeo

- Cada grupo instalará una cámara de fototrampeo durante el recorrido del transecto, colocándola de forma aleatoria sobre una estaca a una altura aproximada de 40–50 cm desde el suelo. Evitar orientaciones este-oeste; se recomienda preferentemente el norte para minimizar la sobreexposición y las falsas detecciones.
- Programación cámaras Browning:
 - o Date: Mes/día/año
 - o Hora: Importante PM o AM
 - o Mode: Trail (Foto)
 - o Capture Delay: 1s
 - o PicSize: Medium (En la mayoría de cámaras esta opción viene como HIGH)
 - o Multishot: RPF-5Shot

- o SMARTIR: On
 - o NightExpt: PwrSave
 - o TempUnit: C
 - o InfoStrip: On
 - o MotionDetect: Normal
 - o Name: Nombre identificativo de la cámara (nombre del grupo)
- Se recomienda comprobar el correcto funcionamiento, configuración, tarjeta SD, batería y activación de la cámara antes de abandonar el sitio.

4.6. Valoración global del recorrido

- Al finalizar la primera parte del recorrido y la última asignar un valor global del **1** al **3** en función de la abundancia de excrementos observados:
 - o **1**: No hay excrementos o hay muy pocos.
 - o **2**: Excrementos dispersos o en grupos pequeños.
 - o **3**: Excrementos abundantes y frecuentes.

4.7. Actividad complementaria

- Realizar un dibujo de la parte favorita del paseo, como refuerzo de la experiencia y de la observación activa.

5. Consideraciones metodológicas

- Cada recorrido lo realizan (al menos) dos personas (un chico/a de la asociación y un monitor/a).
- Realizar las observaciones en horario similar y bajo condiciones climáticas estables.
- Evitar el sesgo de observación: cada grupo debe ceñirse estrictamente a los criterios de la ficha.

6. Características de las fincas

FICHA DE OBSERVACIÓN

Nombre:

Fecha:

Lugar:

Formación académica/Grado:

Tipo de observador: Experto Poco experto Nada experto

Número del transecto:

¡Recuerda que tienes un área de 5-10m de radio para moverte y muestrear cada punto!

Punto de inicio (0m)

Este punto servirá de entrenamiento pues los datos no se registrarán en la APP.

1. **Observación de daños en plantas:** Observa las cepas alrededor y marca el tipo de daño que presentan

Mucho daño

Poco daño

No hay daño

2. **Registro de vegetación:** Tira tu cuadro de muestreo y marca con una X los recuadros donde observes que la has más vegetación que suelo visible (que contengan más del 50% de vegetación).

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

3. **Observación de excrementos:** desde el punto de inicio (0m) hastalamitad del recorrido (375m) marca el número de letrinas que observes en todo el recorrido. Pon una X por cada letrina queencuentres.Suma todas las X alfinal del recorrido parahallar el total de letrinas

Total:

1. **Valoración global del recorrido:** Una vez terminada la primera parte del recorrido, bajo tu criterio, asigna un valor global del **1** al **3** en función de la abundancia de excrementos observados.

- 1:** No hay excrementos o hay muy pocos.
2: Excrementos dispersos o en grupos pequeños.
3: Excrementos abundantes y frecuentes.

Valor:

Punto medio (375m)

1. **Observación de daños en plantas:** Observa las cepas alrededor y marca el tipo de daño que presentan

- Mucho daño
Poco daño
No hay daño

2. **Registro de vegetación:** Tira tu cuadro de muestreo y marca con una X los recuadros donde observes que has más vegetación que suelo visible (que contengan más del 50% de vegetación)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

3. **Observación de excrementos:** desde el punto medio (375m) hasta el final del recorrido (750m) marca el número de letrinas que observes en todo el recorrido. Pon una X por cada letrina que encuentres. Suma todas las X al final del recorrido para hallar el total de letrinas

Total:

Punto final (750m)

2. **Observación de daños en plantas:** Observa las cepas alrededor y marca el tipo de daño que presentan

- Mucho daño
Poco daño

3. **Registro de vegetación:** Tira tu cuadro de muestreo y marca con una X los recuadros que contengan más del 50% de vegetación.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

4. **Valoración global del recorrido:** Una vez terminado el recorrido, bajo tu criterio, asigna un valor global del **1** al **3** en función de la abundancia de excrementos observados.

- 1: No hay excrementos o hay muy pocos.
- 2: Excrementos dispersos o en grupos pequeños.
- 3: Excrementos abundantes y frecuentes.

Valor: